

MILLIY TARBIYA MODELI DOIRASIDA MAHALLA, MAKTAB VA OTA-ONALAR HAMKORLIGIDA MUAMMOLI TA'LIM USULLARINI QO'LLASH

Abduraimova Charos Farxod qizi,

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 28-yanvardagi 34-sonli qarori bilan tasdiqlangan Milliy tarbiya modeli doirasida mahalla, maktab va ota-onalar hamkorligini mustahkamlash masalalari o'rganilgan. M.I.Maxmutovning muammoli ta'lim nazariyasiga tayanib, Milliy tarbiya modelining maqsad va vazifalarini amalga oshirishda muammoli ta'lim usullaridan foydalanishning amaliy yo'llari ko'rsatilgan. Maktab, oila va mahalla birgalikda o'quvchilarda milliy qadriyatlar, sadoqat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish mexanizmlari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: Milliy tarbiya modeli, mahalla-maktab-ota-onalar hamkorligi, muammoli ta'lim, jamoviy fikrlash, milliy qadriyatlar, tarbiyaviy jarayonlarni boshqarish

Аннотация: В данной статье исследуются вопросы укрепления сотрудничества махалли, школы и родителей в рамках Национальной модели воспитания, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 34 от 28 января 2026 года. Опираясь на теорию проблемного обучения М.И. Махмутова, показаны практические пути применения методов проблемного обучения в реализации целей и задач Национальной модели воспитания. Предложены механизмы воспитания учащихся в духе национальных ценностей, патриотизма, развития самостоятельного мышления и творческих способностей совместными усилиями школы, семьи и махалли.

Ключевые слова: Национальная модель воспитания, сотрудничество махалли-школы-родителей, проблемное обучение, коллективное мышление, национальные ценности, управление воспитательными процессами

Abstract: This article examines the issues of strengthening cooperation between mahalla, school, and parents within the framework of the National Model of Education approved by Resolution No. 34 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2026. Based on M.I. Makhmutov's theory of problem-based learning, practical ways of applying problem-based learning methods in implementing the goals and objectives of the National Model of Education are shown. Mechanisms for educating students in the spirit of national values and patriotism, developing independent thinking and creative abilities by joint efforts of school, family, and mahalla are proposed.

Keywords: National Model of Education, mahalla-school-parent cooperation, problem-based learning, collective thinking, national values, management of educational processes

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 28-yanvardagi 34-sonli qarori bilan "Uzluksiz ta'lim tizimida yoshlarni milliy qadriyatlarga sadoqat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash samaradorligini oshirish dasturi" tasdiqlandi [1]. Ushbu qaror Milliy tarbiya modelini amalga oshirish maqsadida maktab, oila va mahalla hamkorligini mustahkamlashni muhim vazifa qilib belgiladi. Dasturning asosiy maqsadi - ta'lim tizimida milliy tarbiyaning yaxlit tizimini yaratish, Vatanga sadoqat va faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish, nodavlat tashkilotlar hamda fuqarolik jamiyati institutlarini hamkorlik mexanizmini ishlab chiqishdan

iborat [1, 1-ilova]. Bu maqsadga erishish uchun zamonaviy ta'lim usullaridan, jumladan, muammoli ta'limdan foydalanish zarur.

M.I.Maxmutov ta'kidlaganidek, muammoli ta'lim o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi [2, b. 288]. Bu esa Milliy tarbiya modelining asosiy vazifalaridan biri - o'quvchilarda ijodiy va tanqidiy fikrlashni shakllantirishga to'g'ri keladi.

1. Milliy tarbiya modeli va uning asosiy yo'nalishlari. Vazirlar Mahkamasi qaroriga asosan, Milliy tarbiya modeli quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi

1. Dasturning asosiy maqsadi va vazifalari: maktabgacha, umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasbiy hamda oliy ta'lim tashkilotlarida milliy tarbiyaning yaxlit tizimini yaratish, Vatanga sadoqat va faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish

2. Yosh avlodni milliy qadriyatlarga sadoqat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash buyicha oila-mahalla-maktab hamkorlik mexanizmini joriy etish

3. Haftalik “Kelajak soati” darsi va “millytarbiya.uz” elektron platformasidan foydalanish.

2. Muammoli ta'limning Milliy tarbiya modelidagi o'rni. M.I.Maxmutov muammoli ta'limni shunday ta'riflaydi: “Muammoli ta'lim - bu o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va ijodiy layoqatlarini shakllantirishga qaratilgan ta'lim tizimi” [2, b. 288]. Milliy tarbiya modelida belgilangan maqsadlar - milliy qadriyatlar, sadoqat, vatanparvarlik, ijodiy va tanqidiy fikrlash - muammoli ta'lim usullari orqali samaraliroq amalga oshirilishi mumkin. Chunki muammoli ta'lim o'quvchini faol izlanuvchiga aylantiradi, unga mustaqil qaror qabul qilish, turli vaziyatlarni tahlil qilish va yechim topish ko'nikmalarini beradi.

3. Mahalla, maktab va ota-onalar hamkorligida muammoli ta'limni qo'llash mexanizmlari. Vazirlar Mahkamasi qarori “oila-mahalla-maktab” hamkorlik mexanizmini joriy etishni talab qiladi [1]. Bu mexanizm muammoli ta'limni quyidagicha qo'llash mumkin.

Maktab darajasida: “Kelajak soati” darslarida muammoli vaziyatlar yaratish. Masalan, “Milliy qadriyatlar zamonaviy dunyoda” mavzusida o'quvchilar avval yakka o'zi fikrlaydi, keyin guruhlarda muhokama qiladi, oxirida sinf muhokamasi o'tkaziladi.

Oila darajasida: Qaror ota-onalar farzandlari bilan oilaviy qadriyatlar, mas'uliyat haqida muammoli muhokamalar o'tkazadilar. Masalan, “Oilamizning an'analari” mavzusida oila a'zolari turli fikrlarni bildiradilar va birgalikda oilaviy qoidalarni ishlab chiqadilar.

Mahalla darajasida: Qaror “Milliy kadriyatlar targ'ibotchisi” respublika tanlovi o'tkazishni belgilaydi [1, 2-ilova]. Mahalla yoshlari mahalliy muammolarni (masalan, mahallani obodlashtirish, yoshlar tadbirlari) hal qilishda muammoli yondashuv qo'llaydilar: muammoni aniqlash, yechim yo'llarini taklif qilish, eng yaxshisini tanlash va amalga oshirish.

4. Jamoviy fikrlash orqali milliy qadriyatlarni singdirish. Vazirlar Mahkamasi qarori “Millytarbiya.uz” elektron platformasidan foydalanishni ko'zda tutadi [1]. Bu platformada “Kelajak soati” darslari uchun malaka oshirish materiallari, video kontentlar mavjud. Muammoli ta'lim usullari bilan birgalikda bu resurslardan foydalanish yanada samarali natija beradi.

Jamoviy fikrlash muhitida o'quvchi: maktabda sinfdoshlaridan, oilada ota-onasidan, mahallada raislaridan milliy qadriyatlar haqida turli nuqtai nazarlarni eshitadi; bu fikrlarni taqqoslaydi va tahlil qiladi; o'zining milliy o'zligini anglashda to'g'ri yo'lni topadi; amaliyotda milliy qadriyatlarni qo'llashni o'rganadi.

Xulosa o'rnida shuni takidlash lozimki O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 34-sonli qarori bilan tasdiqlangan Milliy tarbiya modelini amalga oshirishda

muammoli ta'lim usullari muhim o'rin tutadi. Mahalla, maktab va ota-onalar hamkorligida muammoli ta'limdan foydalanish o'quvchilarda milliy qadriyatlar, sadoqat va vatanparvarlik ruhini singdirish bilan birga, mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil qilish va ijodiy yechimlar topish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Quyidagi takliflar beriladi:

1. “Kelajak soati” darslarida muammoli ta'lim usullarini keng qo'llash bo'yicha o'qituvchilar uchun amaliy qo'llanma tayyorlash
2. Ota-onalar uchun “millytarbiya.uz” platformasida muammoli vaziyatlarni oilada hal qilish bo'yicha video darsliklar tayyorlash
3. Mahalla faollari va raislari uchun yoshlar bilan muammoli muhokamalar o'tkazish bo'yicha treninglar uyushtirish
4. Har chorakda maktab-oila-mahalla uchlik hamkorligining samaradorligini baholash va eng yaxshi tajribalarni tarqatish tizimini joriy etish

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 28-yanvardagi 34-son “Uzluksiz ta'lim tizimida yoshlarni milliy qadriyatlarga sadoqat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash samaradorligini oshirish dasturi to'g'risida”gi qarori.
2. Махмутов М.И. Муаммоли таълим: Назариянинг асосий масалалари. – Москва: Педагогика, 1975. – 368 б.
3. Махмутов М.И. Мактабда муаммоли таълимни ташкил этиш. – М.: Просвещение, 1977. – 240 б.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5715-son “Mahalla tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida”gi Farmoni.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi PQ-223-son “Maktabgacha va maktab ta'limi sifatini oshirish to'g'risida”gi Qarori.
6. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogika. – T.: “Faylasuf”, 2019.
7. Выготский Л.С. Tarbiyaviy ruhshunoslik. – M.: Педагогика, 1991.